

Адаптивне управління: теорія і практика

**Серія
Педагогіка**

Про видання

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка

eISSN: 2707-0255

Видається: з 2016 року

Статус: видання, що рецензується

Галузь наук: педагогічні

Проблематика статей: теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного управління в системі «людина-людина». Розділи журналу, цілі та проблематика.

Видавець: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Засновники: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; Українська інженерно-педагогічна академія.

Періодичність: два рази на рік (березень-червень, вересень-грудень).

Мови видання: українська, російська, англійська, (змішаними мовами).

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.

Головний редактор (шеф-редактор): кандидат педагогічних наук, доцент, Т. С. Бондаренко, доцент кафедри Інформаційних комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії

Радник головного редактора (шеф-редактор): доктор педагогічних наук, професор Г.В. Єльнікова, голова ради ГО «ШАУСПС».

Заступник головного редактора: доктор педагогічних наук, професор З.В. Рябова, заст. голови ради ГО «ШАУСПС».

До складу редакційної колегії входять: видатні вчені у складі двох академіків НАПН України і НАН України; 2 член-кореспондента, 6 докторів наук, а також іноземні вчені з Білорусі, Канади, Польщі та ін.

Редакційною Радою оголошено Конкурс представництва в редакційній колегії видання зарубіжними ученими з 01 січня 2019 року. Реєстрацію на конкурс можна здійснити засобами електронної реєстрації за формою eg-form.

Категорії читачів: учені, докторанти, аспіранти, магістранти, бакалавріати, студенти, освітяни-практики, управлінці та інші суб'єкти, які публікують оригінальні наукові та професійні статті, огляд статей та досліджень тощо. Рекомендації авторам.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципи прозорості і кращої практики наукових публікацій, що регламентується у розділі Публікаційна етика.

Editorial Board

Chief Editor (Editor-in-Chief) of the Edition:

Bondarenko Tetiana - Ph.D. of Pedagogical Sciences, associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Computer Technologies and Mathematics of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine;

Advisor to the Editor-in-Chief:

Yelnykova Halyna – Dr. h. of Pedagogy, Professor, Chairman of the Board of the Public Organization “School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems”, Professor of Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine;

Deputy editor-in-chief:

Ryabova Zoya, Dr. h. of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Management of Education and Law of the State Higher Educational Institution “University of Management of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine;

Executive editor:

Kravchenko Hanna – Dr. h. of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation of Semen Kuznets Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine;

Executive secretary of the edition:

Tatiana Makhinia - Ph.D. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy, Administration and Social Work of the State University of Education Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine;

Executive employees for the technological support of the edition:

Riabov Oleg – Representative Of The Public Organization “School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems”, Kharkiv, Ukraine;

Editorial board:

Lazarieva Tetiana - Dr. h. of Pedagogy, Professor, Department of Food and Chemical Technology, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine;

Bodnar Oksana - Dr. h. of Pedagogy, Associate Professor, professor of the Chair of Pedagogy and Educational Management Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine;

Didenko Oleksandr - Dr. h. of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Socio-Economic Disciplines of the National Academy of State Border Guard Service, Khmelnytsky, Ukraine

Lutsenko Hryhoriy - Dr. h. of Pedagogy, Associate Professor, Vice-Rector for Scientific Work and International Relations of Alexander Dovzhenko Glukhiv National Pedagogical University

Malykhina Yana - Dr. h. of Pedagogy, Associate Professor of Department of Social Sciences and Humanities Professor of the Department of Pedagogy, Methodology and Management of Education, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine;

Vasylenko Olena - Ph.D. of Pedagogical Sciences, associate Professor, Associate Professor of Department of Psychology and Pedagogics, Khmelnytsky National University, Ukraine;

Nemchenko Sergiy - Ph.D. of Pedagogical Sciences, associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Administration of Berdyansk State Pedagogical University, Berdiansk, Zaporozhye region, Ukraine;

Bryukhanova Natalia Oleksandrivna - Dr. h. of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Pedagogy, Methods and Management of Education of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine;

Poliakova Hanna - Ph.D. of Pedagogical Sciences, associate Professor, Head of Quality Assurance and Innovative Development Department; Associate Professor Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation of Semen Kuznets Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine;

Borova Tatyana - Dr. h. of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation of Semen Kuznets Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine;

Rostoka Marina - Ph.D of Pedagogical Sciences, Senior Science Specialist, Department of Scientific Information and Analytical Support of Education V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine;

Parafiyanovich Tamara - Ph.D. of Pedagogical Sciences, associate Professor, Associate Professor, Department of Information Radiotechnology, Belarussian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus;

Mirowska Mariola – Dr. h. of Pedagogy, Head of the institution of social work and public health; Institute of pedagogy, faculty of pedagogy, Jan Dlugosz Humanities and Natural Sciences University (Jan Dlugosz Academy), Czestochowa the Republic of Poland.

Склад редколегії

Головний редактор (шеф-редактор) видання:

Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри Інформаційних комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

Радник головного редактора:

Єльнікова Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор, голова ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами, професор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

Заступник головного редактора з серії:

Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ, Україна;

Відповідальний редактор:

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна;

Відповідальний секретар видання:

Махиня Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ, Україна;

Відповідальний за технологічну підтримку видання:

Рябов Олег Вячеславович – представник громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків, Україна;

Редакційна колегія:

Лазарєва Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

Боднар Оксана Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна;

Діденко Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії державної прикордонної служби, м. Хмельницький, Україна

Луценко Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Малихіна Яна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

Василенко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, Україна;

Немченко Сергій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ Запорізької обл., Україна;

Брюханова Наталія Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна;

Полякова Ганна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку; доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна;

Борова Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна;

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, м. Київ, Україна;

Парафіянович Тамара Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних радіотехнологій Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки, м. Мінськ, Республіка Білорусь;

Маріола Міровська – доктор педагогічних наук, керівник закладу соціальної роботи і громадського здоров'я Інституту педагогіки, педагогічного факультету Гуманітарно-Природничого Університету ім. Яна Длугоша (Академія ім. Яна Длугоша) м. Ченстохова, Республіка Польща.

<https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/456/396>

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Серія Педагогіка

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України видання перереєстроване та включене до Переліку електронних наукових фахових видань України (категорія «Б») в галузі педагогічних наук, спеціальності –

011, 012, 013, 014, 015, 016, 231

Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886.

Випуск 13 (25), 2022

1. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ	
1. Козир Маргарита	Теоретичні основи модернізації організаційних форм навчання у закладах вищої освіти в умовах парадигмальних змін
2. Кравченко Ганна	Методи адаптивного управління розвитком у забезпеченні умов інклюзивного середовища в закладі вищої освіти
3. Лазарєв Микола, Лазарєва Тетяна	Адаптивні базові моделі формування професійних дій у майбутніх фахівців
4. Майковська Вікторія	Освіта як засіб досягнення цілей стійкого розвитку та інструмент формування організаційно-підприємницького капіталу в Україні: міждисциплінарний підхід
5. Рябова Зоя	Консалтинг в закладах освіти в умовах невизначеності
6. Shevchenko Alexander	Qualimetric criteria for formation of valedological competence in the adaptive education system
2. УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ	
7. Борова Тетяна Ведь Тетяна Чжанг Цайджин	Формування трансверсальних компетентностей у студентів закладів вищої освіти на основі гібридного навчання
8. Єрмоменко Ольга	Підготовка майбутніх фахівців освітньої галузі до експертної діяльності на адаптивних засадах
9. Лузан Людмила	Розвиток професійних компетентностей педагогів в умовах воєнного стану: управлінський аспект
3. АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ	
10. Луценко Григорій Луценко Олена	Особливості дистанційної освіти в Україні під час пандемії covid-19: управлінський аспект
11. Лучанінова Ольга	Дистанційне навчання студентів в умовах війни: латентна сила метанавичок
12. Радкевич Олександр	Управління інтелектуальною власністю як інновацією
4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ	
13. Єльнікова Галина	Зарубіжний досвід використання адаптивних процесів в освітніх системах
14. Цуй Лун	Особливості підготовки вчителів фізичного виховання в Китайській народній республіці

Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків (протокол № 9 від 26.04.2022 року).

© Українська інженерно-педагогічна академія.

© Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами».

© Автори.

Alexander SHEVCHENKO

Medical Doctor, Master of Medicine,
Economics and Pedagogy, PhD Student,
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy,
Kharkiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-4291-3882>

QUALIMETRIC CRITERIA FOR FORMATION OF VALEOLOGICAL COMPETENCE IN THE ADAPTIVE EDUCATION SYSTEM

Abstract. The article focuses on valeological competence, which is the ability of a higher education student to lead a healthy lifestyle, practice safe behaviors and provide pre-hospital emergency care to people in critical conditions, and the qualimetric model of this competence. Analysis of the legislation of Ukraine, international UN and WHO documents confirmed the relevance of health at the population and personal levels in connection with the its declared value. The proposed qualimetric model takes into account the academic discipline "Health Pedagogy" curriculum content, the fact that the successful formation of valeological competence requires studying the full course of the discipline and equilibrium qualimetric distribution of cognitive, activity, motivational and personal components. The thematic distribution of the valeological competence components "weights", carried out by the method of expert assessments, allowed to determine the most important topics of the discipline "Health Pedagogy", among which were the prevention of chemical dependence, emergency care, rational nutrition. Qualimetric assessment of the success of the formation of valeological competence in students can be conducted both comprehensively and by individual components. In particular, the ability to provide emergency care and lead a healthy lifestyle should be assessed separately. In this case, the ability to practice safe behaviors can be assessed only after studying all topics of the discipline. The formed qualimetric model of competence assessment is subject to adjustment according to the feedback principle, which is indicated as a perspective of further research. Also, the ability to adjust the model is a factor in facilitating the adaptive management of the pedagogical process during the study of valeological disciplines by non-medical students.

Keywords: health care, competence approach, valeological competence, non-medical training profile, reference qualimetric model.

Introduction. Health is one of the greatest personal and social values. The right to health care is guaranteed by Articles 25 of the Universal Declaration of Human Rights, 12 of the International Covenant of Social Economic Rights, 6 and 24 of the Convention on the Rights of the Child; 10, 11, 12 and 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the European Social Charter [6]; 49 of the Constitution of Ukraine [4] and 6 Fundamentals of Ukrainian Legislation on Health Care [8], regulated by Article 283 of the Civil Code of Ukraine [29] and a number of other national regulations. Of the 8 Millennium Development Goals defined by the UN [11], 3 are devoted to health issues: reducing child mortality; improving maternal health; and combating HIV/AIDS, malaria and other diseases. The third UN Sustainable Development Goal 2030 is also the goal of good health [30], in particular the promotion of healthy lifestyles and the promotion of well-being for all at all ages [31].

The Constitution of the World Health Organization states [3] that "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition". WHO also determined that human health is approximately 50% dependent on lifestyle, 20% on hereditary factors, 20% on the environment and 10% on the health care system. The decision about the ratio of the influence of these four factors was actually made by the method of expert assessments, by voting [5]. The accuracy of such an estimate, made several decades ago, is confirmed by the fact that the ratio is preserved after numerous repeated checks [9]. The division of the phenomenon of health formation into parts with the assignment of weight to these parts is actually a qualimetric approach.

Qualimetry (from lat. *quail* – quality, and anc. Greek *metro* – to measure) is a field of scientific knowledge that studies the methodology of complex assessments of phenomena and processes with the designation of the relationship between the

qualitative and quantitative characteristics of their components [2]. The quantitative assessment of the quality of the educational process, first of all, should be related to the competencies, the formation of which is aimed at the modern education system [19]. Qualimetric assessments of the formation of competencies are used more and more often, but this topic requires additional study.

Analysis of recent research and publications. Many researchers dealt with qualimetry issues: Yu. Andriianov, R. Arkaieva, H. Azghaldov, I. Annienkova, V. Fediukin, A. Feofanov, L. Fesik, V. Fomin, V. Kershenbaum, R. Khvastunov, N. Khovanov, V. Kornieieva, O. Kostin, O. Kuts, I. Lapshyna, A. Lobanov, M. Lopatin, V. Maruhin, V. Mykhailenko, A. Nedbai, H. Poliakova, M. Rostoka, E. Raikhman, I. Russman, Z. Riabova, N. Shestakova, O. Shikhova, I. Shyshkin, V. Staniakin, A. Subetto, H. Yelnykova, et al. [12]. Often such studies dealt with technical issues (for example, industrial production, architectural construction) [10; 13], assessment of personnel work quality [32], student rankings [16], and university rankings [20]. In preventive medicine, qualimetric studies were carried out by V. Kaptsov, V. Kutovoy, V. Kucherenko, L. Vedmedenko [7]. Researchers who use qualimetry in pedagogy study both individual competencies [16], and the quality of education, the quality of educational services [14]. The ability to perform a qualimetric assessment fits into the concept of qualimetric competence, which includes organizational and managerial, control and evaluation, information-analytical and personal components [25]. Qualimetric competence is the basis for assessing students' knowledge, so some researchers believe [25] that it should be formed at the highest level among graduates of pedagogical specialties.

The high level of competence development is in line with national education standards [1] and the education quality standards of the International Organization for Standardization (ISO), the European Organization for Quality (EOQ), the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) and the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Qualimetric assessments of the formation of the success of competencies meet the criteria of "measurability for comparison with standards" and contribute to the adaptive management of the quality parameters of higher education.

The aim of the study is to determine the qualimetric criteria for the formation of valueological competence in the context of adaptive learning for non-medical students.

Presentation of the main material of the study. Adaptive learning involves students choosing their own educational trajectory to meet their educational needs, individual depth and pace of learning. At the same time, the formation of competencies remains the criterion for the success of education. The student's adaptation to the rapidly changing conditions of life should occur both through the choice of disciplines in combination with the compulsory disciplines of the "core of the specialty", and through self-education. The student, as an active subject of the educational process, must develop harmoniously, acquiring special and general competencies for subsequent professional activities and full-fledged social interaction. At the same time, the humanistic nature of education should be preserved.

According to the authors of the academic discipline "Health Pedagogy" curriculum [27], which is taught at the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy for Bachelor and Master non-medical students from Ukraine and Germany, valueological competence must be formed in all university graduates, regardless of specialty [18]. Understanding the basics of health saving and commitment to a healthy lifestyle is an essential part of modern humanistic education.

For the formation of valueological competence, it is necessary to lead a healthy lifestyle, practice safe behavior and be able to provide emergency first aid in critical conditions. To form valueological competence through the study of the discipline "Health Pedagogy", it is necessary to study all topics of the academic discipline, achieving success in improving the four components of competence: cognitive

(knowledge), activity (skill), motivational-value and personal (required qualities). It is this principle that the proposed qualimetric assessment takes into account.

Assessment of knowledge and skills in the course of studying the academic discipline "Health Pedagogy" is carried out after students build mind maps, write notes, complete test tasks and cases. Questionnaires and in-depth interviews are conducted to assess the success of the formation of motivational-value and personal components of valueological competence. To optimize the learning process, tests are combined with questionnaires. Questionnaire part of the test-questionnaire may contain confidential questions that are not submitted for public discussion and are not subject to evaluation according to academic rules. However, without studying them, it is impossible to draw a conclusion about the effectiveness of competence formation.

The qualimetric assessment is based on the decomposition of the object of study of the components in order to determine the value of each component for the overall result. A reference qualimetric model of the formed valueological competence has been compiled (table 1), adjusted using the method of expert assessments, in which the achievement of the maximum result is estimated at 100%. The "weight" ratios of the four components of competence are equal to each other (the conditional "weight" of each component is 25%), but unevenly distributed among the 14 topics of the course of the academic discipline. The most significant topics of discipline in accordance with the opinion of experts are the topics of "chemical addictions (dependencies)" (use of narcotic and toxic substances, tobacco smoking and alcohol abuse) – 12%, "emergency care" (cardiopulmonary resuscitation, bleeding control, transport immobilization of victims, protection from the additional action of damaging factors) – 10%, rational nutrition – 9%.

Table 1

**Reference qualimetric model of valueological competence formed through the
academic discipline "Health Pedagogy"**

The topic name in the discipline "Health Pedagogy"	Valueological competence component, %				"Weight" of the component. %
	Cognitive (knowledge)	Activity	Motivational-Value	Personal	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>
1. Health saving in education	1	1	2	1	5
2. Rational nutrition	2	2	2	3	9
3. Physical culture and sports, mode of work and rest	1	2	2	3	8
4. Safe use of medicines	2	2	1	1	6
5. Trauma. Domestic violence. Bullying	1	1	2	3	7
6. Poisoning, radiation, occupational diseases	2	2	1	1	6
7. Emergencies	3	3	2	2	10
8. Blood and organ donation	1	1	2	2	6
9. Cardiovascular and pulmonary diseases	2	2	2	1	7
10. Infectious and parasitic diseases	3	2	1	1	7
11. Inclusive education	1	1	1	1	4
12. Mental and psychological health. Professional burnout	1	2	2	2	7
13. Sex education and family planning	2	1	2	1	6
14. Chemical dependencies	3	3	3	3	12
"Weight" of the component, %	$a_1+a_2+\dots+a_{14}$	$b_1+b_2+\dots+b_{14}$	$c_1+c_2+\dots+c_{14}$	$d_1+d_2+\dots+d_{14}$	$a_1+a_2+\dots+a_{14}$
	25	25	25	25	100

To conduct an expert assessment, a questionnaire was used in which 2 mandatory parameters were set: the equal "weight" of the four competency components of 25% and the minimum assessment of each component on individual topics of 1%. Average values are rounded to whole numbers. 23 experts with medical education and at least one year of teaching experience took part in the assessment of the significance of the

components of the valeological competence of the reference qualimetric model. A survey of experts was conducted in the Kharkiv region of Ukraine in 2021. The "weight" of the expert's opinion was increased depending on the number of positive answers to the following questions:

- whether the expert has experience in teaching valeological disciplines to non-medical students for more than one year;
- whether the expert has a Candidate of Science (PhD) or a Doctor of Science degree;
- whether the expert has scientific publications about qualimetric assessments and competence-based approach.

Each positive answer to questions about the qualifications of an expert increased the "weight" of his opinion by 100%. That is, 1 positive answer increased the coefficient of "weight" of the assessment to 2 times (there were 8 such experts in total); 2 positive answers – up to 3 times (6 experts); 3 positive answers – up to 4 times (1 expert).

The resulting qualimetric model of valeological competence can be refined depending on changes in the course of the academic discipline "Health Pedagogy", but only if the curriculum is extended. Clarification will require a second peer review. However, taking into account the patterns of factor-criteria modeling, which takes into account the relationship between simple and complex properties of an object, it can be assumed that the ratio of the "weight" of the main topics will be preserved.

The qualimetric model of the student's educational activity simplifies the creation of educational standards, specifies the criteria for academic success. The received evaluation judgments of learning success play the role of feedback with the pedagogical influence of the teacher, which allows you to adjust the pedagogical activity and predict its results.

Qualimetric assessment of competence formation involves numerous measurements at all stages of training. Given that the formation of competence has a

long duration (from the semester to several years of study), and the formation of competence can occur during the study of several academic disciplines, it is advisable to assess the formation of individual components of competence. This approach becomes easier if the competence itself includes several logical blocks. In the case of valeological competence, these blocks are defined by us as: 1) the ability to lead a healthy lifestyle; 2) the ability to practice safe behavior patterns; 3) the ability to provide emergency (pre-medical) care.

Forming a separate unit of valeological competence is easiest in the case of emergency care, and most difficult in the case of safe behaviors. This is determined by the construction of the curriculum of the academic discipline "Health Pedagogy". Thus, students are asked to study the issues of emergency care separately from other topics of the discipline.

Healthy lifestyle issues can be grouped into several sequential sessions. These are issues of nutrition, optimal work and rest, physical activity, hygiene, psycho-hygiene, abandonment of particularly dangerous bad habits that lead to chemical dependence. There are issues of safe behavior in all topics of the discipline "Health Pedagogy", so the qualimetric assessment will be most informative only after the completion of training on all topics of the discipline.

Safe behavior in an emergency, for example, is the safety of the rescuer or resuscitator. It is connected with the decision-making on the necessity and possibility of rescuing the victim, resuscitating him. During the training, we tell the students that if their lives are in danger while rescuing another person, and the result of the rescue effort is questionable, then the rescue should be abandoned.

Safe sexual behavior is the refusal of unprotected sex, the proper use of contraception, avoidance of situations in which sexual violence can be used, timely examination for sexually transmitted (parenteral) infections, treatment of these infections, abortion refusal [23].

Safe behavior during sports and physical training is the right choice of sports activities appropriate to their capabilities and current activity level, in classes under the guidance of experienced mentors, coaches, dosed loads with a gradual increase in complexity and duration of approaches (exercises), safety in control of the physiological indications (pulse, pressure, coordination of movements as measures of overfatigue), adjustment of a food and consumption of liquid according to the training mode, refusal of stimulants, anabolics, doping. When choosing a sport, keep in mind that fitness is always safer than high-achievement sports, and therefore more in line with a healthy lifestyle.

Industrial safety depends on the action of its harmful factors, compliance with safety rules, timely and sufficient training of personnel, the availability of overalls, personal protective equipment, the obligation to use them, the absence of emergencies, the system of assistance to victims [21].

Safety in the learning environment is related to the microclimate and lighting of the premises, ergonomics of the workplace, tension and stress of the educational process, compliance with safety precautions when working with high-risk sources (electrical equipment, chemicals, fast moving objects, etc.), absence violence during conflicts, no injuries during sports [26].

Domestic safety is related to the microclimate of the premises, the operation of electrical and gas appliances, ventilation systems, the level of radioactivity of the premises, the absence of physical and sexual violence, conflicts, injuries while doing housework and around the house.

Travel safety is associated with road traffic injuries, criminal violence, air pollution, radiation background. In turn, road safety is associated with compliance with traffic rules, mutual courtesy of all road users, technical condition of vehicles, road surface, adjustability of sections of busy roads (traffic lights, road markings, signs), the presence of underpasses, lighting in dark time of day, using seat belts and child seats, driving sober [26].

Safety of medicines is connected with their use on purpose, taking into account contraindications and possible side effects, expiration date, absence of falsifications.

Food safety is related to their freshness, absence of microbial, chemical and radiation pollution, impurities of natural and agricultural poisons (poisonous mushrooms, vegetables with high nitrate content), terms and conditions of storage, production technology, quality of raw materials, counterfeiting.

Safety of drinking water is connected with water intake sources, operation of treatment facilities, quality control of water treatment, including chemical composition and radiation pollution, technical condition of water supply systems, additional treatment in places of consumption.

Infectious safety is related to human living conditions (overcrowding, hygiene of housing and public places), quality of food, drinking water, epidemiological spread of infectious infections, vaccination levels, compliance with quarantine measures during outbreaks of infectious infections, epidemics and pandemics, availability of medical care and medicines, level of sanitary education [22; 15].

Radiation safety depends on compliance with safety precautions when handling radioactive materials for medical and military purposes, nuclear fuel for nuclear power plants, radioactive ores, the consequences of radiation disasters, nuclear tests, radiation control, compliance with the ban on agricultural production, fire prevention and fire prevention control of radiation level of premises (radon and radioactivity of construction materials), efficiency of decontamination at radiation leaks, observance of the allowed time of carrying out medical procedures and their multiplicity, time of stay in airliners [24].

The analysis of the "Health Pedagogy" curriculum showed (Figure 1) safety issues presence in absolutely all topics, so the discussion of safe behavior strategies can be considered completed only after graduation.

1. Key topics	The main risk factors	Diseases & pathological conditions
1.1. Healthy lifestyle		"Civilization" diseases:
Rational nutrition	Overeating	- obesity;
Cardiovascular health	Unhealthy diet	- atherosclerosis;
Physical culture and sports	Salt abuse	- hypertension;
Work and rest mode	Hereditary factor	- diabetes mellitus;
Psychohygiene	Sedentary lifestyle	- coronary heart disease;
	Fatigue	- heart attack, stroke;
	Distress, burnout	- dementia.
	Tobacco smoking	Chemical dependencies as an indicator of unhealthy lifestyle
	Alcohol abuse	
	Drug abuse	
1.2. Emergencies		
Bleeding cessation; cardiopulmonary resuscitation; transport immobilization	Domestic injuries	Injuries
Trauma	Transport injuries	Clinical death
	Sports injuries	Skull & spine damage
	Criminal & military violence	Fractures
		Bleeding
		Shock, coma
		Burns, frostbite
		Electrotrauma
Safe medicines use	Instructions violation	Poisoning
	Falsifications	Allergic reactions
Poisoning protection	Bites of poisonous animals and insects	Poisoning
	Contact with poisonous plants	Allergic reactions
	Mushroom poisoning	Shock, coma
	Bacterial toxins	Clinical death
	Poisoning by combustion products	
	Poisoning at industrial enterprises	
	Poisoning in agriculture	
Radiation protection	Medical procedures	Radiation sickness
	Radioactive food	Induced oncology
	Radioactive building materials	Reproductive dysfunction
	Plane flights	
	Living or working in contaminated areas	

Fig. 1. Safety, a healthy lifestyle and emergency care issues in "Health Pedagogy" discipline

1. Key topics	The main risk factors	Diseases & pathological conditions
1.3. Other key topics		
Infectious & parasitic diseases	Viruses Bacteria Helminths Fungal infections Protozoan infections Hygiene violation Epidemiological regime violation Vaccinations refusal Dangerous sex Contraception refusal	Carrying infections Infectious diseases Parasitic diseases Allergies Infectious-toxic shock Clinical death
Sex education & family planning		Sexually transmitted infections Unwanted pregnancies Abortions Secondary infertility
Chemical dependencies	Tobacco smoking Alcohol abuse Drug abuse	Oncology, circulatory disorders Alcoholism, drunkenness Drug addiction
Professional burnout	Distress Compensation failure	Chronic fatigue syndrome Social maladaptation
2. Installation & additional topics		
Health in education		
Inclusive education		
Domestic violence. Bullying	Physical abuse Sexual abuse Psychological abuse Chemical factors	Injuries Unwanted pregnancies Mental disorders Pneumoconiosis Bronchoobstruction
Occupational diseases	Physical factors	Vibration disease Polyneuropathy Osteoarthritis
Blood and organ donation	Transmissible infections	Viral hepatitis HIV/AIDS
Mental & psychological health	Heredity Prions Conflicts, violence Age changes Chemical dependencies	Endogenous psychoses Schizophrenia Distress, psychotrauma Dementia Alzheimer's disease Alcoholism Drug addiction
Pulmonary diseases	Infections Occupational diseases Tobacco smoking Heredity	Pneumonia Pulmonary tuberculosis Lung cancer Bronchial asthma

Fig. 1. Safety, a healthy lifestyle and emergency care issues in "Health Pedagogy" discipline

The ratio of safety issues, the basic postulates of a healthy lifestyle and emergency care in the discipline "Health Pedagogy" is shown in *Figure 1*. Safety issues are subject to qualimetric study in the following contexts:

- the student knows what is a safe strategy in the situations studied by "Health Pedagogy" – the cognitive competence component;

- the student correctly chooses the safest strategy when performing practical tasks or solving situational exercises (cases) – the activity competence component;

- the student declares his need/readiness to act safely in the situations studied by "Health Pedagogy", is ready to teach safe strategies to others – a motivational-value competence component;

- the student chooses the safest strategy of behavior in life and professional situations, abandons the unsafe strategies that he had previously practiced – the personal competence component.

Conclusions. The qualimetric criteria for the formation of valeological competence, proposed based on the results of the current study, are based on four equilibrium components of competence – cognitive, activity, motivational-value and personal. At the same time, 14 topics of the academic discipline "Health Pedagogy" curriculum have different "weight" in the proposed reference qualimetric model, determined by peer review with a ranking from a minimum of 1% to a maximum of 3% for each thematic component of competence. The qualimetric regularity of the formation of valeological competence, established by the experts, was tested for comparison with the settings of safe behavior, the models of which must be formed among students in the context of the academic discipline "Health Pedagogy". The relative independence of the part of the discipline related to the provision of emergency care, the average connection between the formation of a healthy lifestyle and the high connection of safety issues with the mandatory completion of a full course of study in the discipline were determined.

Prospects for further research. The proposed reference qualimetric model of valeological competence, formed through the academic discipline "Health Pedagogy", is used to assess the success of the formation of valeological competence in non-medical students of 011 and 015 "bachelor" and "master" engineering and pedagogical specialties from Ukraine and Germany who are studying at the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. The accumulation of data on the success of the formation of valeological competence within the proposed qualimetric model for a sufficient number of students for statistically reliable processing will allow not only to correct the proposed model according to the feedback principle, but also improve the adaptive component of the relative new valeological discipline.

REFERENCES

1. Approved standards of higher education. Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzeni-standarti-vishoyi-osviti> [in Ukrainian].
2. Azgaldov G.G., Azgaldova L.A. Quantitative assessment of quality (Qualimetry). USSR: Standards Publishing House, 1971. URL: <https://is.gd/cfW310>
3. Charter (Constitution) of the World Health Organization. Approved on July 19–22, 1946, signed by representatives of 61 countries on July 22, 1946, entered into force on April 7, 1948; in force, amended and supplemented on February 3, 1977 – September 15, 2005. Cited from: WHO Basic Documents. Constitution and bylaws. Forty-eighth edition, including amendments adopted up to 31 December 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2014. 283 p. URL: <https://www.who.int/en/about/governance/constitution> [in Russian].
4. Constitution of Ukraine. Approved on June 28, 1996 (No.254k/96-VR), published in the Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (1996, No.30, art. 141), in force, amended and supplemented on December 08, 2004 – December 02, 2019. Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> [in Ukrainian].
5. Health 21. The health for all policy framework for the WHO European Region. WHO Library Cataloguing in Publication Data. European Health, No. 6. World Health Organization, Regional Office for Europe. Copenhagen, 1999.
6. Health. Council of Europe. URL: <https://www.coe.int/en/web/compass/health>

7. Kaptsov V.A., Kucherenko V.Z., Kutovoy V.S., Vedmedenko L.F. Guidelines for the use of qualimetry methods in preventive medicine. Moscow: Reinfor, 2001. [In Russian].

8. Law of Ukraine "Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care". Approved on November 19, 1992 (No.2801-XII), published in Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (1993, No.4, art. 19), in force, amended and supplemented on November 19, 1992 – December 16, 2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> [in Ukrainian].

9. Magnan S. Social Determinants of Health 101 for Health Care: Five Plus Five. NAM Perspectives. Discussion Paper, National Academy of Medicine, Washington, DC. 2017. URL: <https://doi.org/10.31478/201710>

10. Mikhailenko V.E., Kuts O.S. Subject qualimetry as a connecting link between the traditions of designing folk and modern individual housing. *Modern problems of architecture and urban planning*. 2009. Issue 21. 5 p. [In Ukrainian].

11. Millennium Development Goals. United Nations. URL: <https://www.un.org/millenniumgoals/>

12. Qualimeter library. URL: <http://www.labrate.ru/qualimetry.htm> [in Russian].

13. Qualimetry and Diagnosis of Mechanisms (under the editorship of E.G. Nakhapetyan). USSR, 1979.

14. Ryabova Z. V. Qualimetric approach to evaluating the quality of the provision of educational services. *Adaptive Management: Theory And Practice. Pedagogy*. 2018. Vol. 9, No.5. 20 p. URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/107> [in Ukrainian].

15. Samusenko S.O., Shevchenko A.S., Filatova I.V. The influence of medical information campaigns on ENT diseases in children as an innovation of public health. *Proceedings of the IV International conference "Innovative technologies in science and education. European experience*. Finland, Helsinki, Aalto University, December 6-8, 2021). P. 92–95. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5803900>

16. Shestakova N.V., Shikhova O.F. Diagnostics of the level of formation of competencies of a bachelor of technological education. *Education and science*. 2012. Vol. 91, No.2. P. 23–31.

17. Shestakova N.V., Shikhova O.F. Diagnostics of the level of formation of competencies of a bachelor of technological education. *Education and science*. 2010. Vol. 77, No.9. P. 40–47.

18. Shevchenko A., Shtefan L. Formation of valeological competence in non-medical students. *Engineering and Educational Technologies*. 2021. Vol. 9, No.4. P. 8–23. URL: <https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.04.01>

19. McKinnon T., Smedley C.T., Evert, J. Service learning as a framework for competency-based local/global health education. *Annals of Global Health*. 2017. Vol. 82, No.6. P. 1034–1042. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.aogh.2016.11.004>

20. Shevchenko A.S. Ratings of medical, pharmaceutical and veterinary universities in the "TOP-200 Ukraine" in controlled territories as an indicator of the results of military conflict and medical education reform. *Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services*. 2018. Vol. 85, No.5. P. 37–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2652535>.

21. Shevchenko A.S., Gavrylov E.V. Forming a model of safe behavior of students as components of a healthy lifestyle. *Abstracts of the XXIII International Scientific and Practical Conference "Information Technology: Science, Technology, Technology, Education, Health"* (MicroCAD-2020), 28-30 Oct 2020 (Kharkiv, NTU "KhPI"). Part II from 5 (ISSN 2222-2944). Section 12. Modern technologies in education. P. 314. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4308067> [In Ukrainian].

22. Shevchenko A.S., Gavrylov E.V. Infectious safety issues in work instructions and educational disciplines of valeology and health pedagogy on the example of the current COVID-19 coronavirus pandemic. *Proceedings of the II International Scientific and Technical Internet Conference "Latest Technologies in Education, Science and Production"*. April 16, 2020. Ukraine, Pokrovsk: SHEI "DonNTU", 2020 P. 182-6. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3950555>.

23. Shevchenko V. V., Shevchenko A.S. Medical and pedagogical aspects of the formation of safe behavior of students. *Materials of the 7th scientific-practical conference "HIV and STDs: barriers to the spread of" (section "Formation of safe behavior of students")*. *Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services*, 2008; 5(25):38-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527882> [in Russian].

24. Shevchenko V.V., Shevchenko A.S., Sergiyenko I.V. Proposals for reducing the accident rate on nuclear power plants and minimizing of accident consequences. *Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services*, 2019;2(88):31-43. . URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2596459>

25. Shikhov Yu.A., Shikhova O.F., Yushkova V.V. Formation of qualimetric competence of bachelors – future teachers. *Education and Science*. 2013. Vol. 100, No.1. P. 30–41. . URL: <https://is.gd/6c6lDR> [in Russian].

26. Shtefan L. V., Shevchenko A. S. The formation of a healthy lifestyle of engineers-pedagogues in the process of studying valeological disciplines. *Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Current Trends in Education, Science and Technology"*. Bakhmut, May 27, 2020. P. 8–11. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3880794>

27. Shtefan L. V, Shevchenko A. S. Materials of academic discipline "Health Pedagogy": lectures, guidelines for practical classes, extracurricular activities, curriculum, diagnostic tools, syllabus, exam tickets; for applicants for higher education degree "bachelor" full-time and part-time educational forms for the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences". Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2019. 171 p. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>

28. Stefan L. V, Shevchenko A. S. Issues of road traffic injury prevention in the discipline "Health Pedagogy". *Collection of scientific works of the II Scientific-*

practical Internet-conference with international participation "Modern trends aimed at preserving human health", dedicated to the memory of Professor OV Peshkova. 22-23 Apr 2021, Ukraine, Kharkiv, National University of Pharmacy. Section 3 "Medical and biological foundations of a healthy lifestyle": P. 146–148. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4768035>

29. The Civil Code of Ukraine. Approved on January 16, 2003 (No.435-IV), published in Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (2003, No.40-44, art. 356), in force, amended and supplemented on June 19, 2003 – March 15, 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> [in Ukrainian].

30. United Nations Sustainable Development Goals. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

31. United Nations Sustainable Development Goals. Goal 3: Ensuring healthy lifestyles and promoting well-being for all at all ages. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>

32. Yelnykova H. V., Horbenko L. V. Qualimetric Approach to the Staff Estimation of the Industrial Enterprise. *Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics*. 2018. Vol. 10, No.5. 21 p. URL: <https://amp.org.ua/index.php/journal2/article/view/96>

Олександр ШЕВЧЕНКО

лікар, магістр медицини, економіки та педагогіка, здобувач PhD,
Українська інженерно-педагогічна академія,
Харків, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-4291-3882>

КВАЛІМЕТРИЧНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ АДАПТИВНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена валеологічній компетентності, яка полягає у спроможності здобувача вищої освіти вести здоровий спосіб життя, практикувати безпечні моделі поведінки та надавати долікарняну невідкладну допомогу людям у критичних станах, та кваліметричній моделі цієї компетентності. Аналіз законодавства України, міжнародних документів ООН та ВООЗ підтвердив актуальність здоров'язбереження на популяційному та особистому рівнях у зв'язку з задекларованою цінністю здоров'я. Запропонована кваліметрична модель враховує зміст навчальної програми академічної дисципліни «Педагогіка здоров'я», факт, що для успішного формування валеологічної компетентності потрібно вивчити повний курс дисципліни та рівноважний кваліметричний розподіл когнітивного, діяльнісного, мотиваційно-ціннісного та особистісного її компонентів. Тематичний розподіл вагових

коефіцієнтів компонентів валеологічної компетентності, проведений методом експертних оцінок, дозволив визначити найбільш значущі теми дисципліні «Педагогіка здоров'я», серед яких були теми профілактики хімічних залежностей, невідкладної допомоги, раціонального харчування. Кваліметрична оцінка успішності формування валеологічної компетентності у здобувачів вищої освіти може бути проведена як комплексно, так і за окремими компонентами. Зокрема, окремій оцінці підлягає спроможності надавати невідкладну допомогу та вести здоровий спосіб життя. При цьому спроможність практикувати безпечні моделі поведінки може бути оцінена лише після навчання за всіма темам навчальної дисципліни. Сформована кваліметрична модель оцінки компетентності підлягає коригуванню за принципом зворотного зв'язку, що зазначено у якості перспективи подальших досліджень. Також можливість коригувати модель є фактором полегшення адаптивного управління педагогічним процесом під час вивчення валеологічних дисциплін студентами немедичного профілю навчання.

Ключові слова: здоров'язбереження, компетентнісний підхід, валеологічна компетентність, немедичний профіль навчання, еталонна кваліметрична модель.

In English cite as: [Shevchenko A. Qualimetric criteria for formation of valeological competence in the adaptive education system. Electronic scientific journal "Adaptive management: theory and practice". "Pedagogy" series. 2022;13(25):28p. [https://doi.org/10.33296/2707-0255-13\(25\)-06](https://doi.org/10.33296/2707-0255-13(25)-06) Archived at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6864259>].